

PROBLEM BASED LEARNING BERBASIS MEDIA MANIPULATIF, MEDIA GAMBAR DAN NON MEDIA UNTUK KEMAMPUAN KOGNITIF DAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA DI SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU USWATUN HASANAH PADANG JAYA KABUPATEN BENGKULU UTARA

Dwi Fatmi Hajar¹, Risnanosanti², Kashardi³

hitam9701@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) perbedaan kemampuan kognitif siswa menggunakan Model Problem Based Learning berbasis media manipulatif, media gambar dan konvensional pada pembelajaran matematika di sekolah dasar islam terpadu Uswatun Hasanah. 2) perbedaan aktivitas belajar siswa menggunakan Model Problem Based Learning berbasis media manipulatif, media gambar dan konvensional pada pembelajaran matematika di sekolah dasar islam terpadu Uswatun Hasanah, 3) Model Pembelajaran manakah yang lebih efektif untuk meningkatkan kemampuan kognitif siswa dan aktivitas belajar siswa. Penelitian ini menggunakan eksperimen semu (Quasi Experimental Research). Populasi dalam penelitian ini Adalah kelas IV SD IT Uswatun Hasanah Padang Jaya Bengkulu Utara. Sampel penelitian ditentukan secara simple random sampling, sehingga diperoleh kelas IV Zubair dan IV Hamzah sebagai kelas eksperimen, sedangkan kelas IV Abu darda sebagai kelas kontrol. Metode pengumpulan data menggunakan soal essay masing-masing berjumlah 10 soal dan lembar observasi aktivitas belajar siswa sebanyak 6 indikator. Kemudian data di analisis menggunakan uji mann-whitney . Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan kemampuan kognitif dan aktivitas siswa dalam penerapan model Problem Based Learning berbasis media manipulatif, media gambar dan konvensional. Problem Based learning berbasis media manipulatif dan media gambar lebih baik di bandingkan dengan konvensional, namun media manipulatif yang lebih sesuai dari media gambar pada pembelajaran matematika dengan materi perbandingan.

Kata Kunci : Aktivitas, kemampuan Kognitif, Problem Based Learning (PBL).

ABSTRACT

This study aims to determine 1) the differences in students' cognitive abilities using the Problem-Based Learning Model based on manipulative media, picture media, and conventional media in mathematics learning at Uswatun Hasanah Integrated Islamic Elementary School. 2) the differences in students' learning activities using the Problem-Based Learning Model based on manipulative media, picture media, and conventional media in mathematics learning at Uswatun Hasanah Integrated Islamic Elementary School. 3) which learning model is more effective in improving students' cognitive abilities and learning activities. This study used a quasi-experimental research method. The population in this study was the fourth grades students of SD IT Uswatun Hasanah Padang Jaya, North Bengkulu. The research sample was determined using simple random sampling, resulting in classes IV Zubair and IV Hamzah as the experimental class, while class IV Abu Darda served as the control class. The data collection method used 10 essay questions each and six student learning activity observation sheets. The data were then analyzed using the Mann-Whitney test. The results of this study indicate differences in cognitive abilities and student activity in the application of the Problem Based Learning model based on manipulative media, image media, and conventional media. Problem Based Learning based on manipulative media and image media performed better than conventional media, but manipulative media was more appropriate than image media for learning mathematics with comparative material.

Keywords: Activity, Cognitive Ability, Problem Based Learning (PBL).

PENDAHULUAN

Pendidikan dasar merupakan tahap awal pendidikan formal yang sangat penting dalam meletakkan dasar intelektual, pembentukan karakter, dan keterampilan sosial siswa. Sehingga pendidikan dasar berperan sebagai pondasi pengetahuan dan keterampilan siswa, terutama dalam pembelajaran matematika, yang dianggap sulit dan sifatnya yang abstrak dan kompleks (Adams & Briscoe, 2022). Matematika di tingkat dasar tidak hanya melibatkan penguasaan konsep dasar seperti bilangan, geometri, dan pengukuran, tetapi juga membangun keterampilan berpikir logis, pemecahan masalah, dan kreativitas.

Dalam pembelajaran matematika, penggunaan media konkret dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi masalah ini. Media konkret, seperti alat peraga fisik, manipulatif, dan bahan visual, membantu siswa memvisualisasikan konsep abstrak dalam bentuk yang lebih nyata dan mudah dipahami. Dengan menggunakan media konkret, siswa juga dapat melihat, menyentuh, dan memanipulasi objek yang menunjukkan konsep matematika, yang membantu mereka memahami konsep dengan lebih baik dan lebih mendalam (Johnson & Layng, 2023). Media konkret juga dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pelajaran matematika mereka.

Dalam proses pembelajaran matematika di sekolah dasar, masih ditemukan berbagai kendala yang berdampak pada rendahnya capaian belajar siswa, khususnya dalam ranah kognitif. Rendahnya kemampuan siswa dalam memahami konsep-konsep abstrak dan kurangnya aktivitas belajar yang bermakna menunjukkan bahwa pembelajaran yang berlangsung belum sepenuhnya menyesuaikan dengan karakteristik perkembangan berpikir anak usia sekolah dasar (Nurfadillah et al., 2023; Lestari & Anwar, 2022). Kondisi ini dipengaruhi oleh terbatasnya variasi strategi pembelajaran yang diterapkan guru serta minimnya penggunaan media konkret atau media manipulatif yang dapat membantu siswa mengonstruksi pemahaman secara aktif melalui pengalaman langsung (Hasanah & Fauzi, 2021). Sejalan dengan pandangan konstruktivisme, penggunaan media manipulatif menjadi solusi penting karena mampu menjembatani pemahaman antara pengalaman konkret dan konsep abstrak dalam matematika, sehingga membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan konseptual secara bertahap.

Media manipulatif memungkinkan siswa melakukan eksplorasi, pengamatan, dan penemuan konsep melalui pengalaman langsung, sehingga mendorong keterlibatan aktif dalam proses belajar. Menurut Hapsari (2023), penggunaan media manipulatif berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kemampuan kognitif siswa karena melatih proses berpikir logis dan pemahaman konseptual melalui aktivitas nyata. Selanjutnya, (Sari & Hidayat, 2022) menegaskan bahwa keterlibatan siswa dalam menggunakan alat peraga konkret mampu menumbuhkan minat dan aktivitas belajar yang lebih tinggi, karena siswa tidak hanya mendengar dan melihat, tetapi juga melakukan. Selain itu, penelitian Rahmawati dan Prasetyo (2021) menunjukkan bahwa media manipulatif memperkuat hubungan antara aktivitas belajar dan hasil belajar kognitif melalui pengalaman belajar yang aktif, kreatif, dan bermakna. Dengan demikian, integrasi media manipulatif dalam pembelajaran matematika SD menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kemampuan kognitif sekaligus mengoptimalkan aktivitas belajar siswa secara berkelanjutan.

Hasil observasi awal di SD IT Uswatun Hasanah Padang Jaya, ditemukan bahwa sebagian besar siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep dasar matematika, yang berdampak pada rendahnya keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran. Kegiatan belajar cenderung bersifat monoton dan tidak menarik, sehingga siswa menunjukkan perilaku pasif di kelas. Kondisi ini terjadi karena pemahaman konseptual yang disampaikan guru belum sepenuhnya dipahami oleh siswa, menyebabkan mereka kebingungan dalam menanyakan permasalahan yang dihadapi selama pembelajaran

berlangsung. Kesulitan tersebut memperlihatkan adanya keterbatasan strategi pembelajaran yang berorientasi pada pemecahan masalah dan partisipasi aktif siswa, yang menurut Su, Ricci, dan Mnatsakanian (2020) dapat diatasi melalui penerapan intervensi pembelajaran yang terstruktur dan adaptif untuk meningkatkan kemampuan berpikir matematis siswa. Selain itu, Gros dan García-Peñalvo (2021) menegaskan bahwa pembelajaran pasif dalam matematika dapat diminimalisir melalui pemanfaatan teknologi interaktif yang mendorong keterlibatan aktif siswa dalam memahami konsep secara mendalam.

Faktor lain yang turut berkontribusi adalah kurangnya kreativitas guru dalam merancang pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan, sehingga motivasi belajar siswa menurun dan matematika masih dipersepsikan sebagai mata pelajaran yang sulit serta menakutkan. Sejalan dengan hal tersebut, Karsenty dan Vinner (2019) menyoroti bahwa keterbatasan kompetensi guru dalam merancang pembelajaran yang menarik berpengaruh terhadap munculnya math anxiety pada siswa, sehingga dibutuhkan pengembangan profesional guru berbasis praktik untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan bermakna.

Media manipulatif merupakan alat bantu pembelajaran yang dirancang untuk memungkinkan siswa berinteraksi secara langsung dengan objek konkret guna memahami konsep-konsep abstrak, khususnya dalam pembelajaran matematika. Media ini berfungsi sebagai jembatan antara pengalaman nyata dan pemahaman simbolik, sehingga siswa dapat mengonstruksi pengetahuan melalui kegiatan eksploratif, observasi, dan refleksi. Menurut Hapsari (2023), media manipulatif memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif melalui sentuhan, gerakan, dan pengamatan, yang berdampak positif terhadap peningkatan kemampuan berpikir logis dan konseptual. Sejalan dengan itu, Rahmawati dan Prasetyo (2021) menjelaskan bahwa penggunaan media manipulatif membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis serta meningkatkan pemahaman konseptual siswa karena pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Selain itu, Sari dan Hidayat (2022) menegaskan bahwa media manipulatif tidak hanya berperan dalam memperjelas konsep yang diajarkan, tetapi juga mampu meningkatkan motivasi, partisipasi, dan aktivitas belajar siswa secara signifikan. Dengan demikian, media manipulatif menjadi instrumen penting dalam pembelajaran modern karena mendorong keterlibatan aktif siswa dan memperkuat proses pembentukan pengetahuan melalui pengalaman belajar yang konkret dan reflektif.

Dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar, penggunaan media ini mampu menjembatani kesenjangan antara pengetahuan konseptual dan penerapan nyata, sehingga siswa dapat membangun pemahaman secara lebih bermakna. Rahmawati dan Suryadi (2021) media manipulatif memberikan pengalaman belajar konkret yang membantu siswa menginternalisasi konsep matematika abstrak melalui keterlibatan aktif dalam aktivitas belajar. Melalui interaksi langsung dengan objek nyata, siswa tidak hanya belajar secara visual tetapi juga kinestetik, yang dapat menumbuhkan motivasi serta meningkatkan keterlibatan dalam kegiatan belajar. Pramono dan Dewi (2023) penggunaan media konkret dalam pembelajaran matematika berbasis Problem Based Learning mampu menstimulasi partisipasi aktif, kolaborasi, dan kreativitas siswa dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, Ningsih dan Wahyuni (2024), media manipulatif yang diintegrasikan secara tepat dengan model pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan aktivitas belajar, kemampuan berpikir tingkat tinggi, dan hasil belajar siswa secara signifikan. Namun, efektivitas penggunaan media ini sangat bergantung pada kemampuan guru dalam merancang serta mengintegrasikannya dengan model pembelajaran yang sesuai, seperti Problem Based Learning yang menekankan proses penemuan konsep melalui pemecahan masalah secara aktif dan kolaboratif.

Berdasarkan teori perkembangan kognitif Piaget, siswa kelas IV SD umumnya berada pada tahap operasional konkret (usia 7–11 tahun), di mana mereka mulai mampu berpikir logis namun masih membutuhkan bantuan benda nyata untuk memahami hubungan antar-konsep. Pada tahap ini, kemampuan kognitif yang sesuai meliputi kemampuan mengklasifikasikan, mengurutkan, memahami hubungan sebab-akibat, serta melakukan operasi logis sederhana terhadap objek konkret. Oleh karena itu, media manipulatif menjadi sarana yang sangat efektif untuk membantu siswa kelas IV dalam mengembangkan kemampuan kognitif seperti analisis, pemahaman konsep, dan penalaran matematis melalui pengalaman belajar yang aktif dan kontekstual. Melalui kegiatan manipulatif, siswa belajar menghubungkan pengalaman konkret dengan pemahaman konseptual, sehingga terbentuk struktur pengetahuan yang lebih bermakna dan tahan lama dalam ingatan jangka panjang (Putri & Handayani, 2021).

Kognitif siswa sekolah dasar mencerminkan sejauh mana mereka memahami, mengolah, dan menggunakan informasi untuk memecahkan berbagai persoalan matematis. Dalam pembelajaran yang memanfaatkan media manipulatif, kemampuan kognitif dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator utama, yaitu: 1. kemampuan memahami konsep (*understanding*), 2. kemampuan menerapkan konsep dalam konteks baru (*applying*), 3. kemampuan menganalisis keterkaitan antar-konsep (*analyzing*), serta 4. kemampuan mengevaluasi dan menarik kesimpulan yang logis (*evaluating*). Sari dan Nugroho (2021), penerapan media manipulatif dalam pembelajaran matematika mendorong siswa untuk berpikir secara konkret melalui kegiatan mengamati, mengelompokkan, dan membandingkan objek, sehingga memperkuat kemampuan memahami konsep secara mendalam.

Selanjutnya, saat siswa memanfaatkan objek manipulatif untuk menyelesaikan suatu permasalahan, mereka tidak hanya mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki, tetapi juga mengembangkan fleksibilitas berpikir dalam menghadapi situasi baru. Lestari dan Prasetyo (2022) media manipulatif berperan penting dalam meningkatkan kemampuan analitis siswa, karena mereka dilatih untuk mengenali pola, mengaitkan ide-ide matematis, serta merumuskan strategi penyelesaian masalah berdasarkan pengalaman konkret. Hidayah dan Putra (2023) proses manipulatif dalam pembelajaran matematika tidak hanya memperkuat aspek kognitif dasar, tetapi juga menumbuhkan keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti evaluasi dan refleksi terhadap hasil kerja sendiri, yang merupakan ciri khas dari pembelajar mandiri. Oleh karena itu, indikator kemampuan kognitif yang berkembang melalui penggunaan media manipulatif bersifat menyeluruh, mencakup proses berpikir dasar hingga kompleks. Pendekatan ini sejalan dengan tahap perkembangan kognitif siswa kelas IV sekolah dasar yang berada pada fase operasional konkret, di mana mereka mulai mampu melakukan penalaran logis terhadap objek nyata serta situasi yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimen semu (*quasi experiment*) karena dalam konteks pendidikan, peneliti tidak dapat sepenuhnya mengontrol variabel luar yang mungkin memengaruhi hasil belajar, tetapi tetap ingin melihat hubungan sebab-akibat seperti lingkungan sekolah, kemampuan awal siswa, dan kondisi kelas (Sugiyono, 2021).

Penelitian ini dikatakan semu karena penelitian ini tidak mengontrol semua variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen dimana didalam eksperimen ini menggunakan tiga kelompok penelitian yaitu eksperimen 1, eksperimen 2 dan kelas kontrol. Penelitian dilaksanakan di SD IT Uswatun Hasanah Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu.

Waktu penelitian: Semester Genap Tahun Ajaran 2025/2026. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SD IT Uswatun Hasanah Padang Jaya yang berjumlah 93 siswa, tersebar dalam tiga kelas paralel (IV-A, IV-B, dan IV-C). Penelitian ini merupakan penelitian populasi, dimana penelitian ini melibatkan seluruh siswa kelas IV sebagai subjek penelitian. Sampel terdiri dari tiga kelas paralel (Kelas A= 30 orang, Kelas B = 32 orang, Kelas C = 31 orang) yang dipilih sebagai berikut: kelompok eksperimen 1 (media gambar), kelompok eksperimen 2 (media manipulatif) kelompok kontrol (Konvensional). Variabel bebas adalah PBL berbasis media manipulatif, media gambar, non media. Sedangkan variabel terikatnya adalah kemampuan kognitif siswa dan aktivitas belajar siswa. Kemampuan kognitif siswa di peroleh dari hasil pretest dan posttest siswa, sedangkan aktivitas siswa melalui observasi kegiatan siswa selama proses belajar berlangsung. Sedangkan analisis data di gunakan adalah uji deskriptif, uji prasyarat yaitu menggunakan uji normalitas shapiro-wilk, uji homogenitas menggunakan leaveone test, karena data tidak homogen atau non parametrik dilanjutkan dengan uji wicoxon , tujuan untuk melihat perbedaan yang signifikan antara pretest dan posttes, uji kruskal-wallis yaitu untuk membandingkan 2 atau lebih kelompok yang mana datanya tidak homogen, terakhir adalah uji mann-whitney u yaitu membandingkan 2 kelompok data untuk menentukan apakah ada perbedaan signifikan diantara kedua kelompok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan antara PBL berbasis media manipulatif, media gambar dan non media untuk kemampuan kognitif dan aktivitas belajar siswa SD IT Uswatun Hasanah Padang Jaya Bengkulu Utara, metode ini menggunakan eksperimen dengan 3 kelompok yaitu : kelompok 1 media gambar (N= 32), kelompok 2 media manipulatif (N=31) dan kelompok 3 kontrol (N=30).

A. Kemampuan Kognitif

1. Uji Deskriptif

Tabel 1 : Hasil data uji deskriptif

Kelas	N	Mean pretes	Mean posttest	Min pre	Min post	maks pretest	maks post	std min	Std maks
Kontrol	30	66,23	73,17	50	70	75	80	5,42	2,77
Media gambar	32	65,69	77,06	56	70	79	88	5,44	4,9
Media Manipulatif	31	65,84	80,42	54	72	82	90	8,12	4,97

Dari data diatas menunjukkan bahwa meskipun kemampuan awal (pretest) ketiga kelompok relatif setara (berkisar di angka 65-66), hasil akhir (posttest) menunjukkan perbedaan yang kontras. Media manipulatif tidak hanya meningkatkan nilai rata-rata, tetapi juga berhasil mengangkat nilai siswa yang paling rendah sekalipun ke tingkat yang lebih tinggi dibandingkan metode lainnya.

2. Uji Normalitas Shapiro-wilk

Tabel 2 : Hasil Data uji Shapiro-Wilk

Variabel	Sig	Status	Keterangan
Pretest Kontrol	.008	Tidak Normal	.008 < 0,05
Pretest Media Gambar	.015	Tidak Normal	.015 < 0,05
Pret MediaManipulatif	.111	Normal	.0111 > 0,05
Posttest Kontrol	.046	Tidak Normal	.016 < 0,05
Posttes Media Gambar	.0172	Normal	0.46 < 0,05
Posttest Media Manipulatif	.175	Normal	.1752 > 0,05

Didalam tabel tersebut, kolom statistik mempresentasikan nilai hitung uji dimana angka yang semakin kecil atau mendekati nol mengidentifikasi distribusi yang semakin mendekati nol, sementara DF (Degree Of Freedom) atau derajat bebas memunjukkan jumlah total responden. Komponen yang paling menentukan adalah signifikansi (p- value), yang menjadi parameter utama dalam pengambilan keputusan : apabila nilai sig. ini lebih kecil dari 0.05, maka secara otomatis asumsi normalitas dinyatakan gugur. Sehingga beralih dari statistik parametrik ke uji non parametrik seperti Wicoxon, Kruskal-Wallis dan Mann – Whitney.

3. Uji homogen Leaneve Test

Tabel 3 Tabel Hasil Uji Levene

Variabel	Keterangan	Statistik leavene	Df1	Df2	Signifikansi(Sig)
Nilai	Berdasarkan Rata-rata (Mean)	3,618	2	90	,031
	Berdasarkan Median	3,527	2	90	,034
	Berdasarkan Median dan df yang disesuaikan	3,527	2	79,592	0,34
	Berdasarkan Trimmed Mean	3,799	2	90	0,26

Dari data diatas yang digunakan adalah (Based on Mean) dengan nilai Levene Statistik adalah 3, 618 dengan nilai sig. 0,031. Karena nilai sig. 0,031 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varians antar kelompok data tersebut tidak homogen. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi homogenitas dalam statistik parametrik tidak terpenuhi.

4. Uji Wilcoxon

Tabel 4 Tabel Uji Wilcoxon

Posttest-Pretest	Kategori	N	Mean Rank	Sum of Rank
Kntrol	P.Negatif	0	0	0
	P.positif	29	15	435
	Sama/Tetap	1		
	Total	30		
Media Gambar	P,negatif	0	0,00	,00
	P.Positif	31	16,50	528,00
	Sama/tetap	0		
	Total	31		
Media Manipilatif	P.Negatif	0	0,00	,00
	P.Positif	32	16,50	528,00
	Sama/tetap	0		
	Total	32		

Berdasarkan hasil uji statistik non-parametrik menggunakan metode Wilcoxon Signed Rank Test, ditemukan adanya tren peningkatan kompetensi kognitif yang konsisten di seluruh kelompok penelitian, baik pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Pada Kelompok Kontrol, data menunjukkan bahwa dari total 30 subjek, sebanyak 29 siswa mengalami peningkatan skor (Positive Ranks), sementara satu siswa menunjukkan nilai yang konstan (Ties), dan tidak ditemukan adanya penurunan skor (Negative Ranks). Kelompok ini menghasilkan nilai Mean Rank sebesar 15,00 dengan akumulasi Sum of Ranks senilai 435. Temuan ini mengindikasikan bahwa implementasi sintaks Problem Based Learning (PBL) secara mandiri—meskipun tanpa dukungan media spesifik—memiliki kontribusi positif terhadap hasil belajar, kendati dalam magnitudo yang lebih terbatas dibandingkan kelas intervensi.

Signifikansi peningkatan yang lebih progresif teramati pada kelompok Media Gambar dan Media Manipulatif. Dalam kelompok Media Gambar, seluruh responden ($n = 31$) menunjukkan peningkatan nilai secara total (Positive Ranks) tanpa adanya deviasi negatif atau nilai tetap. Kelompok ini mencatatkan efektivitas yang lebih tinggi dengan Mean Rank 16,50 dan Sum of Ranks mencapai 528,00. Tren serupa ditemukan pada kelompok Media Manipulatif, di mana ke-32 siswa mencapai progres kognitif positif dengan capaian Mean Rank 16,50 dan Sum of Ranks 528,00.

Ketiadaan nilai negatif (Negative Ranks = 0) pada kedua kelompok eksperimen tersebut memberikan bukti empiris bahwa integrasi media visual (gambar) dan alat peraga konkret (manipulatif) ke dalam kerangka PBL memiliki efektivitas absolut dalam mengoptimalkan akselerasi kognitif siswa. Hal ini menegaskan bahwa penggunaan media pembelajaran mampu meminimalisir kesenjangan pemahaman dibandingkan dengan penerapan model pembelajaran yang bersifat konvensional atau non-media di SDIT Uswatun Hasanah.

5. Uji Kruskal – Wallis

Tabel 5 Tabel Uji Kruskal-Wallis

	Kelas	N	Mean Rank
Pretest	1	30	52,83
	2	32	43,56
	3	31	44,90
	Total	93	
		30	28,80
		31	49,14
		32	62,40

	Pretest	Posttes
Kruskal-Wallis	2,129	24.133
H		
DF	2	2
Asymp. Sig	,345	.000

Berdasarkan hasil tabel diatas, terlihat adanya perbedaan yang sangat kontras antara kondisi antara pretest dan posttest pada ke tiga kelas di SDIT Uswatun Hasanah, pada data pretest, nilai signifikansi menunjukkan $0,345 > 0,05$ dengan nilai kruskal- wallis sebesar 2,129 yang berarti secara statistik tidak terdapat perbedaan kemampuan awal yang signifikan diantara ketiga kelompok tersebut, hal ini menunjukkan bahwa sebelum diberikan perlakuan, siswa di ketiga kelas titik awal kemampuan kognitif yang setara atau homogen. Namun, kondisi ini berubah secara drastis pada hasil posttest dimana nilai signifikansi merosot tajam menjadi $0,000 (< 0,05)$ dengan nilai Kruskal= Wallis yang meningkatkan signifikan menjadi 24,133.

Ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan pengaruh yang sangat nyata antara penggunaan media manipulatif, media gambar, dan non media terhadap kemampuan kognitif siswa. Jika dilihat dari nilai Mean Rank pada posttest, Kelas media manipulatif mencapai peringkat tertinggi (62,40) diikuti kelas media gambar (49,14) dan kelas non media (28,80), yang mengidentifikasi bahwa perlakuan pada ketiga kelas memberikan dampak yang paling unggul dibandingkan kelompok lainnya.

6. Uji Mann-Wahitney U

Tabel 6 Tabel Uji Mann-Whitney U

	Kelas	N	Mean Rank	Sum of Rank
Posttest	1.00	30	20.00	600.00

	3,00	31	41,65	1291.00
	Total	61		
Mann- Whitney U			Posttes	
Wilcoxon			135.000	
Z			600.000	
Asymp. Sig			-4.785	
			.000	

Berdasarkan tabel hasil uji Mann- Whitney diatas, adanya perbedaan yang signifikan pada kemampuan kognitif matematika antar siswa kelas kontrol dan kelas media manipulatif. Hal ini dibuktikan dengan nilai Asympsig. (2-tailed) sebesar 0,000, yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Jika dilihat dari peringkat rata-rata, kelas media manipulatif memiliki Mean rank (41,65) yang secara nyata lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol (20,00). Ini menjelaskan bahwa penerapan model PBL berbasis media plastisin di kelas media media manipulatif di SDIT Usawatun Hasanah memberikan dampak yang jauh lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa dibandingkan Non media pada kelas kontrol.

Tabel 7 Hasil Uji Mann- whitney U

	Kelas	N	Mean Rank	Sum of Rank
Posttest	1.00	32	27,39	876,50
	3,00	31	36,76	1139,50
	Total	63		

Mann- Whitney U	Posttes
Wilcoxon	348,500
Z	876.500
Asymp. Sig	-2.035
	.042

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, terdapat perbedaan efektivitas yang signifikan antara penggunaan media gambar dan media manipulatif terhadap kemampuan kognitif matematika siswa. Hal ini dibuktikan perolehan nilai Asymp. Sig, (2- tailed) sebesar 0,042, yang berada di bawah ambang bats signifikansi 0,05. Lebih lanjut, analisis pada tabel Rank menunjukkan bahwa kelas media manipulatif memiliki Mean Rank (36,76) yang lebih tinggi dibandingkan kelas media gambar dengan Mean Rank (27,39).

Disimpulkan bahwa model PBL berbasis media manipulatif lebih unggul secara signifikan dalam meningkatkan kemampuan kognitif siswa di SDIT Uswatun Hasanah Pasang Jaya dibandingkan dengan model PBL berbasis media gambar.

Pembahasan

A. PBL berbasis media manipulatif, media gambar dan non media untuk kemampuan kognitif siswa.

Pada penelitian ini di bagi atas tiga kelas yaitu Konvensional, Media gambar dan Media Manipulatif, dengan materi pembelajaran yang sama dan menggunakan PBL, dan dalam pengukuran kemampuan kognitif di berikan pretest dan posttest, sehingga di akhir penelitian dapat di simpulkan media mana yang sesuai diterapkan pada siswa SDIT uswatun Hasanah Padang Jaya. Desain Pretest-posttest memungkinkan peneliti untuk mengukur secara kuantitatif efektifitas model PBL dalam meningkatkan struktur kognitif siswa melalui perbandingan skor sebelum dan sesudah perlakuan (Sugiyono, 2021).

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dipaparkan, penelitian ini bahwa penggunaan media manipulatif dalam (PBL) memberikan dampak positif yang signifikan

terhadap kemampuan kognitif matematika siswa di SDIT Uswatun hasanah. Hasil penelitian ini diperoleh perbandingan yaitu :

Keunggulan media manipulatif terhadap Media Gambar

Adanya perbedaan signifikan antara penggunaan media manipulatif dan media gambar dengan nilai Asymp.Sig, sebesar 0,042. Meskipun kedua kelas sama-sama menggunakan model PBL, keterlibatan fisik siswa dalam memanipulasi benda nyata terbukti lebih unggul daripada sekedar mengamati gambar. Hal ini dikarenakan media manipulatif memberikan pengalaman sensorik yang lebih kaya. Sesuai dengan teori perkembangan kognitif Piaget, siswa sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret, dimana mereka membutuhkan representasi fisik untuk memahami konsep matematika yang abstrak. Media manipulatif memfasilitasi transisi dari pemikiran konkret ke abstrak dengan cara memungkinkan siswa mengeksplorasi konsep secara aktif, sehingga menghasilkan retensi kognitif yang lebih kuat dibandingkan media visual statis (Sudaryono, 2021).

Efektivitas Media manipulatif di bandingkan Non-Media

Perbandingan antara kelas media manipulatif dan kelas kontrol (non media) menunjukkan perbedaan yang sangat kontras dengan nilai signifikansi 0,000. Selisih Mean Rank yang terpaut jauh (41,65 berbanding 20,00) menegaskan bahwa pembelajaran matematika tanpa media (konvensional) di SDIT Uswatun Hasanah kurang mampu memfasilitasi pemahaman konsep siswa secara optimal. Dalam model PBL, media manipulatif berfungsi sebagai alat investigasi yang membantu siswa memecahkan masalah dengan cara mencoba dan menemukan (discovery), yang berujung pada peningkatan skor kognitif yang drastis.

Efektivitas Media gambar Dibandingkan Non- Media

Penggunaan media gambar juga terbukti lebih baik dibandingkan tanpa media sama sekali, ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,002. Media gambar berperan sebagai jembatan visual yang membantu siswa mengorganisasikan informasi dalam pikirannya. Meskipun tidak seefektif media manipulatif, media gambar memberikan stimulus yang jauh lebih baik daripada metode ceramah tanpa alat bantu, karena gambar mampu mengonkretkan instruksi guru yang bersifat verbalistik.

B. PB: berbasis media manipulatif, media gambar dan non media untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SDIT Uswatun Hasanah Padang Jaya, ditemukan adanya perbedaan yang signifikan pada aktivitas dan kemampuan kognitif siswa antar kelas yang menggunakan model Problem Based Learning (PBL) berbasis media manipulatif, media gambar maupun tanpa media. Penggunaan media dalam (PBL) terbukti secara empiris mampu mengubah perilaku belajar dari pasif menjadi aktif.

Aktivitas Media Manipulatif dibandingkan Media Gambar.

Adanya perbedaan aktivitas yang signifikan antara siswa yang menggunakan media manipulatif dengan media gambar. Siswa pada kelas media manipulatif menunjukkan aktivitas taktil –kinestetik yang jauh lebih dominan, mereka aktif menyentuh, menyusun, dan memindahkan objek untuk memecahkan masalah. Sebaliknya, pada kelas media gambar, aktivitas siswa cenderung terbatas pada pengamatan visual. Media manipulatif memicu interaksi yang lebih intens dalam diskusi kelompok karena objek nyata tersebut menjadi fokus penyelidikan bersama. Aktivitas belajar siswa meningkat secara signifikan ketika pembelajaran melibatkan pengalaman langsung dengan objek fisik (manipulatif), karena hal tersebut mengaktifkan berbagai modalitas belajar siswa secara visual, auditori, maupun kinestetik (Sudaryono, 2021).

Aktivitas Media Manipulatif dibandingkan Non- Media

Perbedaan aktivitas belajar antara kelas media manipulatif dan kelas non- media (kontrol) terlihat kontras. Di kelas tanpa media, aktivitas belajar didominasi oleh guru (teacher-centered), dimana siswa lebih banyak mendengar dan mencatat sehingga suasana kelas cenderung pasif. Sebaliknya, kehadiran media manipulatif dalam sintak PBL menciptakan atmosfer belajar yang antusias. Siswa tidak lagi merasa terbebani oleh materi, melainkan merasa sedang bermain sambil belajar (learning by doing), yang pada akhirnya meningkatkan partisipasi mereka secara total.

3. Aktivitas Media Gambar dibandingkan Non- Media

Meskipun tidak seaktif kelas manipulatif, penggunaan media gambar tetap memberikan perbedaan aktivitas yang signifikan dibandingkan kelas non- media. Media gambar berfungsi sebagai daya tarik visual yang mampu memusatkan perhatian siswa pada materi yang sedang dibahas. Hal ini membuktikan bahwa stimulasi visual sederhana pun jauh lebih baik dalam menghidupkan metode ceramah murni yang sering kali membosankan bagi siswa sekolah dasar.

Dari keseluruhan, aktivitas belajar di SDIT Uswatun Hasanah mencapai titik optimal pada penggunaan media manipulatif. Hal ini terjadi karena media tersebut memberikan ruang eksplorasi yang paling luas bagi siswa. Tingginya aktivitas ini menjadi alasan logis mengapa kemampuan kognitif siswa pada kelompok ini menjadi yang tertinggi, semakin aktif siswa berinteraksi dengan media, semakin kuat pemahaman konsep yang terbentuk dalam struktur kognitif mereka. Keterlibatan aktif siswa dalam manipulasi media pembelajaran merupakan indikator utama keberhasilan model berbasis masalah, yang pada akhirnya memicu motivasi intrinsik dan partisipasi kelas yang lebih dinamis (Sugiyono, 2022).

Penelitian ini membuktikan bahwa keberhasilan model PBL di sekolah dasar sangat bergantung pada pemilihan media pembelajaran. Menegaskan juga bahwa untuk meningkatkan aktivitas dan kemampuan kognitif secara bersamaan, guru harus menghadirkan media yang mampu memicu sensoris siswa. Media manipulatif terbukti menjadi instrumen terbaik karena memfasilitasi “belajar sambil melakukan” yang merupakan inti dari Model Problem Based Learning.

KESIMPULAN

PBL berbasis Media Manipulatif, Media Gambar dan Non Media untuk Kemampuan Kognitif Siswa Di Sekolah Dasar Islam Terpadu Uswatun Hasanah Padang Jaya Bengkulu Utara.

Media manipulatif terbukti memberikan peningkatan kemampuan kognitif paling baik dibandingkan kedua kelompok lain. Hal ini dikarenakan karakteristik siswa SDIT Uswatun Hasanah yang berada pada fase operasional konkret lebih mudah mengabstraksikan konsep melalui manipulasi benda nyata.

Media gambar efektif meningkatkan pemahaman visual, namun belum menyamai kedalaman pemahaman yang dihasilkan oleh interaksi fisik dengan benda konkret.

PBL berbasis Media manipulatif, Media Gambar dan Non Media untuk aktivitas siswa Di Sekolah Dasar Islam Terpadu Uswatun Hasanah Padang Jaya Bengkulu Utara.

Penerapan model PBL berbasis media manipulatif secara signifikan menghasilkan tingkat aktivitas belajar yang lebih tinggi dibandingkan media gambar dan non media. Siswa menunjukkan partisipasi yang lebih aktif, rasa ingin tahu yang lebih besar, dan kerjasama yang baik pada tahapan menyelidiki masalah. Media manipulatif mampu meminimalkan kejenuhan siswa sehingga durasi fokus siswa selama proses belajar semakin lama.

Efektivitas Perbandingan Media

Secara keseluruhan, urutan efektivitas media dalam meningkatkan kualitas pembelajaran

di SDIT Uswatun Hasanah adalah ; Media manipulatif – Media gambar dan non media. Model PBL yang dipadukan dengan manipulatif merupakan kombinasi terbaik untuk menstimulasi kemampuan pemecahan masalah (kognitif) sekaligus keterlibatan aktif (aktivitas) siswa sekolah dasar.

Direkomendasikan

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian mengenai (PBL) berbasis Media manipulatif, Media Gambar dan Non Media untuk meningkatkan kemampuan kognitif dan aktivitas belajar siswa di SDIT Uswatun Hasanah Padang Jaya Bengkulu Utara, berikut ada beberapa saran yang dapat diberikan:

Bagi Siswa, diharapkan dengan penggunaan plastisin sebagai media manipulatif dapat meningkatkan kemampuan kognitif dan aktivitas belajar siswa di sekolah.

Bagi Guru, diharapkan tidak hanya mengandalkan buku teks atau metode ceramah, guru juga dapat menggunakan metode PBL dan media yang lebih kreatif dalam menciptakan atau menggunakan alat peraga yang dapat dimanipulasi oleh tangan siswa sendiri guna menjaga semangat dan fokus belajar mereka.

Manajemen Sekolah, hasil penelitian ini diharapkan sekolah memfasilitasi penggunaan plastisin sebagai media manipulatif, untuk dapat digunakan pada materi yang lain. Investasi pada pengadaan alat peraga pendidikan akan memberikan dampak jangka panjang terhadap reputasi akademik dan kualitas lulusan sekolah.

Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan mengukur variabel psikologis lainnya seperti kecemasan matematika siswa. Selain itu, penelitian dapat dikembangkan pada kemampuan lain dan media plastisin untuk materi yang lain namun karakteristik yang sama. Penelitian masa depan juga dapat mengeksplorasi penggunaan media digital interaktif sebagai pembanding terhadap media manipulatif konvensional untuk melihat efektivitasnya dalam era pendidikan berbasis teknologi saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. New York: Longman.
- Fitriyani, A., & Ramdhani, M. A. (2021). Respon Siswa terhadap Media Konkret dalam Pembelajaran Matematika. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika Al Qaladadi*, 5(2), 155–163.
- Fitriyani, L., & Hidayat, R. (2022). Pengaruh Media Manipulatif terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa SD. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(2), 55–63.
- Gros, B., & García-Peñalvo, F. J. (2021). Future Trends in the Design Strategies and Technological Affordances of E-Learning. In *Smart Pedagogy of Game-based Learning* (pp. 1-22). Springer.
- Hasanah, U., & Fauzi, M. (2021). Analisis Kesulitan Belajar Matematika Siswa Sekolah Dasar dan Solusinya melalui Media Pembelajaran Kontekstual. *Jurnal Cendekia: Jurnal Pendidikan Matematika*, 5(2), 1132–1143.
- Hidayat, A., & Pratama, S. (2021). Analisis Beban Kognitif dalam Model PBL di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 9(2), 115-128.
- Hidayat, A., et al. (2021). The Effect of Problem-Based Learning on Students' Mathematical Literacy. *Journal of Physics: Conference Series*.
- Hidayat, M. T. & Mulyani, S. (2021). Penerapan Teori Humanistik dalam Pendidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 13(1), 55–63.
- Johnson, K., & Layng, T. V. J. (2023). *Generative Instruction and the Design of Effective Learning Environments*. Routledge.
- Marlina et al. (2023). *Jurnal Inovasi Pendidikan Matematika*, 6(1), 77–84.
- Nurfadillah, N., Hasanah, U., & Syahputra, E. (2023). Peningkatan Kemampuan Pemecahan

- Masalah Matematika Melalui Model Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Media Manipulatif. *Jurnal Pendidikan Matematika*, 17(1), 12.
- Rahmawati, Y., & Sugiarti, T. (2023). Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Berbasis Kontekstual untuk Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Cendekia: Jurnal Pendidikan Matematika*, 7(1), 75-84.
- Sari, D. M., & Rohendi, D. (2020). *Jurnal Pendidikan Dasar*, 8(2), 134–142.
- Sari, D., & Hidayat, T. (2022). Media Manipulatif sebagai Sarana Penguatan Aktivitas dan Pemahaman Konsep Matematika Siswa SD. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Pembelajaran*, 9(1), 10–20.
- Sari, L. K., & Rahmatika, D. N. (2022). Efektivitas Media Manipulatif dalam Meningkatkan Pemahaman Konsep Matematika Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Edukasi Matematika*, 10(1), 45-52.
- Sari, N., Utami, D., & Prasetyo, B. (2021). Pembelajaran matematika abad 21: Hakikat, tantangan, dan implementasi. *Jurnal Riset Pendidikan Matematika*, 8(1), 45–58.
- Sari, R. P., & Angreni, S. (2022). Penerapan Media Gambar dalam PBL untuk Meningkatkan Aktivitas Siswa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 9(1).
- Setyawan & Arianto. (2023). Peningkatan Ketuntasan Klasikal di SD Panarung. *Journal.umpr.ac.id*.
- Setyorini, T., Hartati, N., & Wulandari, R. (2024). Dampak Media Sosial terhadap Interaksi Sosial Siswa Sekolah Dasar. *Lensa Pendidikan Dasar*, 4(1), 35-43.
- Su, H., Ricci, F. A., & Mnatsakanian, M. (2020). Mathematical Problem Solving and Learning Disabilities: A Meta-Analysis. *Journal of Learning Disabilities*, 53(4), 267-281.
- Subiyanto. (2022). Peningkatan Ketuntasan Operasi Pecahan di SD Rawalo. *Journal.peradaban.ac.id*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyaningsih, E., Nurdiana, & Riyadi, T. (2024). Penguatan Pendidikan Karakter untuk Meningkatkan Empati dan Disiplin Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Pendas*, 10(1), 25-34.